

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Л. Базарова ¹

Аннотация:

В статье говорится о влиянии и роли информационных технологий на учебно-образовательный процесс в вузе, об их прогрессивной пользе и некоторых минусах формального использования в изучении языка, о сочетании традиционных методов обучения с методами, использующими информационные технологии.

Ключевые слова: русский язык, информационные технологии, мультимедиа, учебный процесс, эффективность.

Преподавание русского языка, как известно, в современной аудитории требует не только глубокого знания предмета, но и владения актуальными, приёмами и методами обработки информации о языке, в том числе с применением компьютера.

Сегодня мир с большой скоростью идёт по пути научно-технического прогресса, и уже никого не удивит наличием компьютера – самого мощного и эффективного из всех существовавших до сих пор технических средств, которыми располагает современный педагог. Информационные технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека в последние годы и оказали значительное влияние на различные аспекты образования. Их использование на занятиях русского языка позволяет разнообразить формы работы, деятельность обучающихся, активизировать внимание, повысить творческий потенциал личности, мотивацию к успешному изучению учебного материала, использовать разнообразный иллюстративно-информационный материал.

Исходя из этого, в данной статье рассмотрим влияние и роль информационных технологий на учебно-образовательный процесс в вузе, их прогрессивную пользу и некоторые минусы формального использования в изучении языка.

Стремительная распространенность использования цифровых инструментов в образовании создает динамичную среду, которая позволяет преподавателям лучше обслуживать потребности студентов и поднять уровень преподавания русского языка.

Мультимедийные занятия в учебном процессе дают обучающимся такие возможности как:

- более полная, достоверная информация об изучаемых явлениях и процессах;
- повышение роли наглядности в учебном процессе;
- возможность увеличить время работы на занятиях;
- удовлетворить запросы, желания и интересы [1].

Интерактивные доски — комплекс оборудования, дающий возможность сделать процесс обучения ярким, наглядным и динамичным. Он позволяет охватить большой по объёму материал, организовать проверки, вносить поправки и коррективы, делать комментарии, сохраняя материалы для дальнейшего редактирования. Видеозапись — это одно из самых любимых учащимися экранных средств. Тематика видео богата и разнообразна. Фрагменты из телепередач, спектаклей, художественных фильмов [3].

Компьютерные информационные технологии дают возможность подготовить презентацию иллюстративного и информационного материала, (набор слайдов-иллюстраций, репродукций, портретов, фотографий, раздаточного и справочного материала, снабженных необходимыми комментариями для работы на занятиях) [4].

В настоящее время преподаватели в вузах используют презентации на занятиях по русскому языку и дисциплинам по специальности, которые имеют, несомненно, полезный учебный эффект, так как эти занятия становятся интереснее и эффективнее именно за счёт наглядности, при воздействии не только на аудио, но и визуальные каналы восприятия.

Презентации дают возможность таджикским студентам не только познакомиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из фильмов, прослушать аудиозаписи, побывать на экскурсии в музеях, театрах, на концертах. Креативность преподавателя может превратить презентацию в увлекательный способ вовлечения обучающихся в образовательную деятельность, сам же

¹ Базарова Лола Аблакуловна, Старший преподаватель кафедры русского языка ТМУИЯ им. С. Улугзода, г. Душанбе, Таджикистан

преподаватель при подготовке презентации может проявить свое творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к проведению практических занятий по русскому языку, причём, презентация может стать своеобразным планом занятия, его логической структурой, отражением самых интересных моментов темы.

Компьютерные технологии предоставляют широкие возможности как студентам для развития их творческого потенциала, организации самостоятельной познавательной деятельности, так и преподавателю в процессе подготовки и проведения занятия. Например, на занятии по практикуму устной и письменной речи по русскому языку для студентов таджикских групп на 1 курсе я использую презентацию по лексической теме «А. С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила». Обучающиеся с интересом вовлекаются в учебный процесс, так как этот материал не изучается в национальных школах. А на 3 курсе при чтении текста «Новое старое открытие» используется презентация, дающая биографическую справку об известном океанографе Жак Ив Кусто, принявшем ислам, и географическую – о Баб Эль Мандебском проливе.

Применение мультимедиа в образовательном процессе обучения русскому языку в нашей стране идёт достаточно успешно и имеет различные направления: энциклопедии, интерактивные учебники, тренажёры, ситуативно-ролевые игры, электронные или дистанционные лекции, персональные виртуальные репетиторы, обучающие системы с использованием искусственного интеллекта, системы самоотестирования знаний обучающегося и многое другое.

Интернет также предлагает большой выбор методического материала: лексические, орфографические, переводные и прочие интерактивные словари естественных языков. Одной из задач компьютерного обучения специальности является демонстрация электронных словарей по сравнению с их традиционными бумажными аналогами.

Электронные словари и энциклопедии позволяют мобильно получить дополнительные знания и использовать их на занятиях. Они представляют ценность для лингвиста, сопоставляющего языковую и концептуальную картины мира, выделяющего реалии при анализе или переводе текста. Все школы и вузы республики обеспечены электронными вариантами русско-таджикского словарей.

В сегодняшней реалии позиция студентов в таджикских вузах стала активной, и он перешёл в статус «добытчика» знаний из «получателя», а преподаватель проводником в мире информации, помогая обучающемуся научиться правильно добывать знания. Интернет-технологии, которые быстро осваиваются обучающимися, дают им уверенность в себе, создают более комфортные условия для самореализации и творчества, повышают мотивацию обучения, увеличивают круг общения, предоставляют большой объем разнообразных образовательных ресурсов.

Эффективное образование возможно только при широком использовании современных информационных технологий на всех этапах учебно-воспитательного процесса при наличии современной цифровой образовательной среды. Причина заключается в слабой подготовленности студентов, приехавших из дальних районов и их умения пользования компьютером. Однако одним из инструментов устранения пробелов в умелом использовании информационных технологий нашими студентами могут являться мобильные устройства, например, смартфон. Современный смартфон — это, по существу, компьютер, в котором функции телефона являются лишь небольшой долей тех возможностей, которыми он обладает [2].

Но использование информационных технологий в учебном процессе имеет и обратную сторону медали.

Следует отметить, что активное внедрение информационных технологий в образование, во-первых, вызывает проблемы в коммуникативной способности студентов. Никакой компьютер не заменит живого общения между студентами, между преподавателем и студентом. Отсутствие живого человеческого общения преподавателя со студентом может негативно сказаться на эффективности обучения. Во-вторых, интернет предлагает настолько большой объем информации по изучаемым вопросам, что обучающиеся не могут выделить необходимое и достаточное количество, а также охватить и проанализировать его. В-третьих, при формальном использовании информационных технологий нельзя в полной мере реализовать индивидуальный подход к обучению и воспитанию.

Таким образом, одной из основных задач современного обучения с помощью информационных технологий является задача подготовки мыслящего специалиста. Важно, чтобы студент не превратился в автомат, который умеет работать только по предложенной ему программе, а умел мыслить. Это можно обеспечить, сочетая традиционные методы обучения с методами, использующими информационные технологии, а это значит, что для успешного изучения русского языка необходимо уделять внимание формированию и совершенствованию коммуникативных навыков и умений, при этом, умело применяя на

занятиях современные технические средства обучения, которые имеют полезный образовательный эффект.

Список использованной литературы:

- [1]. Воронкова О. Б. Информационные технологии в образовании: интерактивные методы / О. Б. Воронкова. — Ростов н/Д: Феникс, 2010, 315 с.
- [2]. Концепция цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019–2025 годы [Электронный ресурс]. □ Режим доступа: <https://iso.minskedu.gov.by/main.aspx?guid=34963>
- [3]. Федорова Анастасия Александровна. Современные информационные технологии в обучении русскому языку // Наука через призму времени.-2018.-№10. <https://www.naupri.ru/journal/588#:~:text>
- [4]. Ягудина Р. И. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы // Актуальные задачи педагогики : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь 2012 г.). — Чита : Издательство Молодой ученый, 2012. — С. 89-91. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/59/2480/> (дата обращения: 06.02.2025).